

УДК: 631.527

СЕЛЕКЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗЦОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

¹Окбоев Фарход Бердиевич, ²Аллашов Бахрам Давлетбаевич, ³Бонии Мария
Александровна

¹заведующий отделом, Комитет Ветеринарии и развития животноводства при
Министерстве сельского хозяйства, ²докторант, НИИЖП, ³студент, ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859754>

Аннотация. В последние годы проблемы глобального потепления и нехватки воды стали более распространенными, при котором снижаются показатели урожайности некоторых кормовых культур. Кормовая база имеет важное значение в развитии животноводческой отрасли. В таких условиях определенный вклад в решение проблем может внести выращивание видов и сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к жаре и водному дефициту. В этих целях актуальное значение имеет проведение селекционной работы по сорго, суданской траве, полученным от них гибридам, зарубежным образцам. В статье приведены сведения о полученных в результате изучения по некоторым ценным хозяйственным признакам у зарубежных гибридов и образцов таких кормовых культур, как сорго, суданская трава.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, сорго, суданская трава, гибрид, образец, урожайность.

Annotatsiya. Keyingi yillarda global isish va suv tanqisligi muammolari ko'plab uchramoqda. Bunda ayrim ozuqabop ekinlarning hosildorlik ko'rsatkichlari pasayib ketishi mumkin. Chorvachilik tarmoqlari rivojida ozuqa bazasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunday sharoitda issiqqa va suv tanqisligiga bardoshli ozuqabop ekin turlari va navlarini ekib yetishtirish, muammolarning yechimida m'lum miqdorda o'z hissasini qo'shishi mumkin. Buning uchun oqjo'xori, sudan o'ti, hamda ulardan olingan duragaylar, xorijiy namunalar bo'yicha seleksiya ishlarini olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Maqolada oqjo'xori (sorgo), sudan o'ti kabi ozuqabop ekinlarning xorijiy duragaylari va namunalarini ayrim qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganish natijasida olingan ekinlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, oqjo'xori, sudan o'ti, duragay, namuna, hosildorlik.

Abstract. In recent years, the problems of global warming and water shortage have become more widespread. At the same time, the yield of some forage crops may decrease. The forage base is of great importance in the development of the livestock industry. In such conditions, a certain contribution to solving the problems can be made by growing species and varieties of agricultural crops that are resistant to heat and water deficiency. For these purposes, it is of current importance to conduct breeding work on sorghum, Sudan grass, hybrids obtained from them, and foreign samples. The article provides information on the results of studying some valuable economic traits in foreign hybrids and samples of such forage crops as sorghum, Sudan grass.

Keywords: Livestock, forage base, forage crops, sorghum, Sudan grass, hybrid, sample, yield

Для развития отрасли животноводства играет огромную роль укрепление кормовой базы. Высокий урожай кормовых культур получают на орошаемых и незасоленных почвах,

но эти площади ограничены и при этом они постепенно сокращаются из-за строительства новых дорог, предприятий, расширения жилых посёлков. В последние годы проблемы глобального потепления и нехватки воды стали более распространенными.

На засоленных почвах кукуруза дает в 3-4 раза меньше урожая, чем на незасоленных почвах, а сорго в 1,5-2 раза меньше. В условиях Узбекистана наряду с кукурузой исключительно перспективной культурой является сорго. Эта культура солевыносливая и засухоустойчивая и может успешно выращиваться в ряде районов республики с близкими грунтовыми водами, на слабо и средnezасоленных почвах и на богаре. Сорго является ценной зерновой, кормовой, технической и агротехнической культурой.

На малозасоленных землях сорго дает более высокие урожаи, чем кукуруза. Так, в Сырдарьинской области на малозасоленной почве местный сорт сорго дал 385 ц/га зеленой массы, а кукуруза – 180 ц/га.

Со стороны Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Ф.Тореева были проведены исследования по разработке агротехники возделывания кормовых культур, были изучены посевы в разных вариантах и в разных нормах донника белого сорта «Кибрай», овса «Узбекского широколистного», ржи «Шалола», тритикале «Прагского серебра» и кукурузы «Узбекистан-2018». В исследованиях Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, М.Н.Саттарова проведена работа по первичному семеноводству на сортах кормовой свеклы «Узбекистан-83», кукурузы «Узбекистан-2018», овса «Узбекский широколистный», тритикале «Праг серебристый» и были улучшены сортовые качества этих сортов. В работах Б.Д.Аллашова, Д.О.Рахмонова, А.П.Безверхова даётся обзор характеристик сафлора как пищевой масличной культуры, а также как нетрадиционной кормовой культуры, её преимущества по сравнению с другими кормовыми культурами. По данным И. Хафизова, Б. Кахрамонова, С. Исамухамедова, А. Хафизова (2022), в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных важное значение имеет кормовой фактор, а сено, силос и силос из люцерны, кукурузы и промежуточных культур имеют важное значение.

Полученные результаты. Были проведены научно-производственные опыты по селекции зарубежных образцов сорго и суданской травы.

Как кормовую культуру, сорго возделывают на силос, зеленый корм, сено и в качестве пастбищного растения. Зерно сорго используется в целом, дробленном или молотом виде на корм птицам и различным сельскохозяйственным животным. По питательности и переваримости оно мало чем отличается от зерна кукурузы и превосходит кукурузу и ячмень по количеству перевариваемого белка, но уступает им по количеству жира.

Листья и стебли сорго менее грубы, чем у кукурузы и поэтому лучше поедаются животными. При скашивании в зеленом виде сорго дает высококачественный зеленый корм, а при высушивании – сено.

Известно, что в качестве зернового хлебного растения сорго широко используется в Индии, Китае, Сирии и во многих других странах. В качестве зернового хлебного растения сорго используется в Хорезме и Каракалпакии. В районах наибольшего распространения этой культуры муку сорго смешивают с пшеничной, добавляя к последней 30-50%. Полученный хлеб приятен на вкус, напоминает ржано-пшеничный и полезный. В этих районах применяют сорго и для изготовления особого местного блюда «гуджа» (сорго с кислым молоком).

Приготовленный из сорго силос более питателен, чем кукурузный. При полной спелости зерна стебли сорго остаются зелеными и их также можно использовать на силос.

У кукурузы же стебли при полной спелости зерна становятся сухими и из них, даже внесение различных добавок, получается силос низкого качества. Сорго после скашивания хорошо отрастает и дает два, а иногда три укоса, чем и обуславливается получение большого количества зеленой массы и в качестве пастбищного корма.

В стеблях сахарного сорго содержится 10 – 12% тростникового сахара и 1,5-2% глюкозы, которые идут на изготовление патоки, применяющейся в консервной промышленности.

Сорго имеет агротехническое значение, которое обусловлено его значительной засухоустойчивостью, солеустойчивостью, высокой урожайностью зерна, зеленой массы, возможностью возделывать его в качестве пожнивной культуры, способностью к отрастанию после укоса зеленых стеблей. Как пропашная культура сорго способствует очищению почвы от сорняков.

В условиях Узбекистана сорго имеет мелиоративное значение. При возделывании за зеленый корм в виде гауша (загущенный посев), благодаря своей мощной корневой системе оно уменьшает испарение с поверхности почвы, выноса соли вместе с зелёной массой, примерно 600 кг соли с одного гектара засоленной почвы.

В Узбекистане посевы сорго сосредоточены в основном в тех областях, где имеется большое количество засоленных почв, на которых сорго растет лучше, чем многие другие культуры.

Наибольшие площади сорго занимает в Каракалпакистане, в Хорезмской и Бухарской областях. Сорго в этих районах возделывают преимущественно на поливных засоленных землях в качестве основной или повторной культурой.

Сорго отличается теплолюбивостью, очень высокой засухо- и солеустойчивостью, легко приспосабливается к различным почвам. Целесообразно возделывать сорго в засушливых и полузасушливых регионах.

Родина сорго — Северо-Восточная Африка: Эфиопия и Судан. В культуре наиболее распространены виды: Сорго. обыкновенное (*S. vulgare*), джугара (*S. sernuum*), дурра (*S. durra*), гаолян (*S. japonicum*), сорго кафрское (*S. caffrorum*), сорго хвостатое (*S. caudatum*), дохна (*S. dochna*) — зерновое сорго; сорго сахарное (*S. saccharatum*), веничное, или метельчатое (*S. technicum*), суданская трава (*S. sudanense*).

Оптимальная температура для вегетации растения составляет +20...+30 °С. Весенние заморозки могут полностью уничтожить или значительно изредить посевы, поэтому не стоит торопиться со сроками посева. Семена сорго начинают прорастать при температуре +10+12 °С. За сутки до посева их следует замочить, а затем слегка проветрить. Один из важных приемов агротехники сорго — оптимальная глубина заделки семян на 5-6 см. Способ посева: широкорядный (междурядья 60-70 см). Семена у сорго очень мелкие, поэтому их нельзя заделывать глубоко — снижается полевая всхожесть, а появившиеся всходы получаются ослабленными. При благоприятных условиях (оптимальная температура воздуха и влажность почвы) всходы появляются через 6-8 дней после посева. Затем 25-30 дней наземная часть растений развивается очень медленно, и в этот период они угнетаются быстрорастущими сорняками (щирецей, лебедой и др.). Поэтому посевы необходимо пропалывать и одновременно прореживать, т.к. загущенные растения могут не сформировать метелку. Уход за посевами: прополка и рыхление почвы. За вегетационный период необходимо рыхлить почву не менее трех раз.

С целью изучения некоторых хозяйственно-ценных показателей был создан демонстрационный участок на опытном поле нашего института. На демонстрационном участке были высеяны образцы кормовых культур как сорго, суданская трава, Африканское просо завезенных из зарубежа.

1-таблица

Показатели некоторых хозяйственно-ценных признаков у зарубежных образцов кормовых культур

№	Вид и название образцов (откуда)	Высота главного стебля, см	Зеленая масса, кг	Урожайность зеленой массы ц/га
1	Африканское просо - NIB-1103 (Индия)	260±0,2	5,92	592
2	Сорго - HUNNIGREEN (Австралия)	250±0,1	6,14	614
3	Сорго - NUDAN (Австралия)	280±0,3	6,24	624
4	Сорго - REVOLUTION BMR (Австралия)	250±0,2	3,24	324
5	Сорго+суданка AF-7102 (США)	160±0,2	3,18	318
6	Сорго+суданка HUTRI TOP STAR (Индия)	270±0,1	5,26	526
7	Сорго+суданка NS DJIN (Сербия)	300±0,3	5,40	540
8	Сорго – новая линия (местная)	285±0,2	5,50	550

В демонстрационном питомнике косили растений в одном погонном метре и взвесили собранные растения и таким образом определили урожайность 1-го укоса. Также образцы исследовались по высоте главного стебля растений. Из данных таблицы-1 видно, что образец африканского просо NIS-1103, завезенный из Индии, имел высоту стебля 260 см, а урожайность 1-го укоса составила 592 ц/га.

Также высота главного стебля у образца сорго HUNNIGREEN составила 250 см, урожайность 1-го укоса составила - 614 ц/га, у образца NUDAN высота главного стебля составила - 280 см, урожайность 1-го укоса составила - 624 ц/га, а у образца REVOLUTION BMR высота главного стебля составила - 250 см, урожайность 1-го укоса составила - 324 ц/га. При изучении образцов гибридных растений, полученных при скрещивании сорго и суданской травы, были выявлены следующие случаи. То есть образец AF-7102, завезенный из США, имеет высоту стебля 160 см, урожайность 1-го укоса - 318 ц/га, образец HUTRI TOP STAR имеет высоту главного стебля - 270 см, урожайность 1-го укоса имеет - 526 ц/га, а образец NS DJIN имеет высоту главного стебля - 300 см, урожайность 1-го укоса имеет - 540 ц/га. Высота главного стебля новой созданной местной линии сорго составила 285 см, урожайность 1-го укоса 550 ц/га.

Выводы. На основании изученных результатов можно сделать вывод, что образец NIB-1103 культуры африканского просо имеет высоту стебля 260 см, что на 25 см ниже, чем у новой местной линии, но на 42 ц/га больше, чем урожайность 1-укоса, образец

HUNNIGREEN имеет высоту стебля 250 см, что на 35 см ниже, чем у новой местной линии, и на 64 ц/га выше по урожайности 1-го укоса, высота стебля образца NUDAN - 280 см, на 5 см ниже, чем у местной новой линии, но по урожайности 1-го укоса замечено, что она выше на 74 ц/га, образец REVOLUTION BMR имеет высоту 250 см, что на 35 см ниже местной новой линии, и это ниже на 226 ц/га по урожайности 1-го укоса. Высота стебля образца HUTRI TOP STAR составила 270 см, урожайность 1-го укоса - 526 ц/га, по сравнению с местной линией, высота стебля - на 15 см ниже, урожайность 1-укоса - 24 ц/га. Образец NS DJIN имел высоту 300 см, урожайность 1-укоса 540 ц/га. Соответственно, по сравнению с местной линией высота стебля была на 15 см выше, урожайность 1-укоса была на 10 ц/га меньше.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рузметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Ташкент 2004 г. 33 с.
2. Айталиев А.С., Безверхов А.П., Айталиев П.А. Механизированные технологии производства и использования органических удобрений на основе навоза и отходов перерабатывающей промышленности. г.Подольск .ГНУ ВНИИМЖ. «Сборник научных трудов». Том 22. часть 3. 2011. стр. 273-277.
3. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
4. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озука базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда кашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Сборник конференции Ташкентского филиала Самаркандского ветеринарно медицинского института на 30-марте 2021 года. Ташкент-2021. 100-с.
6. С Жамолов, Б Аллашов. Маккајо’horining хоријiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 236-239.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
8. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
9. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
10. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.

11. С.Ф.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
12. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
13. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабайрской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
14. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Ташкент, 2023, (3) (96), 45-47 с.
15. Шатхуллаев Ш.Д., Юсупов Р.Г. Агроминеральные добавки и облагораживание почвы. Ж. «Геология и минеральные ресурсы». № 1,2010. с.12-24.
16. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
17. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
18. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
19. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed.Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal:info@journals. company.
20. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170